

Project	GUTTA
Work Package number	2
Work Package title	Communication activities
Deliverable number	2.2.5.
Deliverable title	Press release of HR final event
Deliverable Responsible Partner	CMCC
Deliverable Lead authors	Marko Prpić (MMPI)
Deliverable Contributors	Tomislav Budić (MMPI), Davor Dezeljin (MMPI).
Deliverable due date	2022-06-30
Deliverable latest review date	2022-07-20

Table of Contents

Table of Contents	1
1. Executive summary	2
2. Published resources	3
2.1 Press release, Croatian language	3
2.2 Press release – other web pages – Croatian language	6
2.3 Press release – CMCC web page – English language	9

1. Executive summary

The GUTTA project Final event in Croatia took place in Opatija on March 9th and 10th, 2022 (see RP7 report on communication activities). The work of all project partners, as well as the project's completed goals, were presented to the general public and stakeholders. The conference was held in a hybrid format, with English as the official language. A special focus on the impact of COVID-19 on the maritime sector was made, and how it may have affected its pathway towards its decarbonisation. The day of the conference, a press release, in Croatian language, has been prepared by the MMPI. The English version of all presentations are on the [MMPI webpage](#). The agenda and a presentation of the event is found on the URL:

https://www.cmcc.it/lectures_conferences/gutta-project-final-event-in-croatia

2. Published resources

The Press release includes an overview of the project and a presentation of the project and its main outcomes:

- 1) The [GUTTA-VISIR](#) operational system,
- 2) [The role of maritime transportation in the diffusion of COVID19](#)

2.1 Press release, Croatian language

The Press release for GUTTA Final Event includes an article in Novi list, daily newspaper in Rijeka, distributed throughout the Croatian market and Morski.hr, an Adriatic web portal.

The screenshots in Figure 1 shows the environment where the press release appeared. The screenshots in Figure 2 document the web environment where the press release appeared. The Croatian version is found on the URL:

<https://morski.hr/2020/03/07/projekt-gutta-optimizacijom-trajektnih-linija-do-smanjenog-intenziteta-ugljicnog-otiska-u-atmosferi/>

Figure 1 The screenshot in Novi list

novosti

BUDIMO ODGOVORNI

Utorak, 8. ožujka 2022. **NOVI LIST** 7

Srbija
HRVATI NA IZBORE S MANJINSKOM LISTOM

SUBOTICA – Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) i prvi na manjinskoj listi Zajedno za Vojvodinu-Hrvodani, Tomislav Žigmanov, izjavio je kako se očekuje da će se prošire tranzijskih izbora ponovo čuti glas predstavnika hrvatske zajednice u Službeni Srbije, prenijela je jučer agencija Beta.

Vjerujem da možemo biti iznenađeni ovih izbora i osvojiti pet zastupničkih mandata, a osobno bit ću zasnovani i ukinuo bih demo imali tri zastupnika u novom sazivu skupštine, rekao je Žigmanov za list Fejlika.

Žigmanov je naveo da hrvatski u Srbiji, kao i ojalni predst. iziskom na izboru pokušaju zainteresiranost za društveni i politički život, a sudjelovati u izbornom procesu iskazati će želje i dati doprinos razvoju demokracije.

DŠHV izab. na izbore u koaliciji s predstavnicima nekoliko manjinskih zajednica u Vojvodini i bit će pod rednim brojem 12 na izbornom listu na izborima za zastupnike u Službeni Srbije 3. travnja.

Žigmanov je tom prigodom naveo da će njegova koalicija na izborima nastupiti sa statusom stranke nacionalne manjine, odnosno da je, za osvajanje zastupničkih mandata potrebno prijeti takozvani primarni onaj.

Po njegovim procjenama, to bi značilo da za osvajanje jednog zastupničkog mjesta u Službeni Srbije manjinskoj koaliciji treba nešto preko 10.000 glasova na izborima.

U Žigmanov, nositelj liste je predstavnik rusinske zajednice iz Kikinde, odvjetnik Aleksandar Olenik, koji je prigodom izjavio da će se koalicija zalagati za zaštitu i promicanje ljudskih prava, kao i građanskih vrijednosti.

Izvjedni parlamentarni i predsjednički izbori u Srbiji bit će održani 3. travnja 2022. (Hina)

NOVE SNAGE Premijer Plenković hvalio budućeg ministra graditeljstva

Paladina predstavljen kao mlad, ali iskusan menadžer

Paladina je u krugu ljudi koji podržavaju HDZ. Nije formalno član stranke, ali ima iskustva i kao menadžer, a i kao netko tko se bavio građevinskim sektorom. Ono što nama u ovom trenutku treba je svjež, nova energija, rekao je Plenković

Zlatko CRNČEC

ZAGREB – Premijer Andrej Plenković potvrdio je jučer kako pogodine da je kandidat na novom ministarskom postu u uređenju, graditeljstvu i državne inovacije Ivan Paladina, aktualni glavni savjetnik direktora Hrvatske poštanske banke.

Gospodin Paladina je u krugu ljudi koji podržavaju HDZ i koji pripadaju ovom ideološkom krugu. Nije formalno član stranke, ali ima iskustva i kao menadžer, a i kao netko tko se bavio građevinskim sektorom. Prema tome, ono što nama u ovom trenutku treba je svjež, nova energija. On je mlad, a inače već dovoljno iskusan, da bude dodana vrijednost u slučaju Vlade i pješanju ovih planova koja su vezana na obnovu, rekao je Plenković nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Dodao je da će Paladina biti predstavljen koalicijskim partnerima na današnjoj sjednici vladajuće koalicije.

Nema zapreka
– Imali smo već konzultacije s partnerima. Željni smo da taj resor preuzme netko od naših partnera. Nadamo se da ćemo imati nekakve interese. On je čovjek koji je Hrvat, koji je angažiran ovdje, koji je zavrio Ekonomski fakultet, savršeno postdiplomski studij, radio je u nizu tvrtki. Ima menadžersko iskustvo. Inače, dotičnja s ovom temom koja nam je bitna. Već četiri ili pet godina nema nikakve veze s ruskim tvrtkama, ako se to tako može nazvati. I to lijepljenje etikete u ovim okolnostima valjda je nekakva želja da se nešto dovede u pitanje, rekao je Plenković. Dodao je da će Paladina sve što bude trebalo objasniti i jamčiti, i nadležnom saborskom odboru.

– Kome god bude trebalo, on će poljati. Mi smo razgovarali. Ne vidim nikakve zapreke zato što je netko u jednom dijelu svoje karijere radio neki posao. On je u zadnje vrijeme bio savjetnik vodstva HPB-a. Doklad s tog mjesta, rekao je Plenković. Naime, Paladina je 2018. zajedno s ruskim investitorom Sergejom Gijadelinom ušao u projekt Kupari Luxury Hotels. Taj projekt do danas nije gotov. Priznaje to i Gijadelin bio prvi čovjek IGH-a u

Budući ministar Ivan Paladina bit će predstavljen danas koalicijskim partnerima

valjaju ni menadžeri. To su sve bitni aktori, sve ista priča. Inače pjesma. Međutim, to što je čovjek u svojoj poslovnoj karijeri imao doticaja s ruskim investitorima ili gospodarstvenicima, ne znači da je on Rus. A i da je Rus, nije to neki problem. On ne nastupa neke ruske interese. On je čovjek koji je Hrvat, koji je angažiran ovdje, koji je zavrio Ekonomski fakultet, savršeno postdiplomski studij, radio je u nizu tvrtki. Ima menadžersko iskustvo. Inače, dotičnja s ovom temom koja nam je bitna. Već četiri ili pet godina nema nikakve veze s ruskim tvrtkama, ako se to tako može nazvati. I to lijepljenje etikete u ovim okolnostima valjda je nekakva želja da se nešto dovede u pitanje, rekao je Plenković. Dodao je da će Paladina sve što bude trebalo objasniti i jamčiti, i nadležnom saborskom odboru. – Kome god bude trebalo, on će poljati. Mi smo razgovarali. Ne vidim nikakve zapreke zato što je netko u jednom dijelu svoje karijere radio neki posao. On je u zadnje vrijeme bio savjetnik vodstva HPB-a. Doklad s tog mjesta, rekao je Plenković. Naime, Paladina je 2018. zajedno s ruskim investitorom Sergejom Gijadelinom ušao u projekt Kupari Luxury Hotels. Taj projekt do danas nije gotov. Priznaje to i Gijadelin bio prvi čovjek IGH-a u

– To što je čovjek u svojoj poslovnoj karijeri imao doticaja s ruskim investitorima ili gospodarstvenicima ne znači da je on Rus. A i da je Rus, nije ni to neki problem

Andrej Plenković

Malenica: Pravi izbor

Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica jučer je komentirao imenovanje nasljednika ministra Horvata Paladina. Izjavio je da ga osobno ne poznaje, ali da vjeruje kako je to dobar i pravi izbor u trenutku kada slijedi novi zamah u obnovi Banje i Zagreba.

– Vjerujem da će njegovo iskustvo u javnom i privatnom sektoru pridonijeti tome da se ubrzo izvede procedura i da dođe do novog zamaha u obnovi, kazao je Malenica. (t. S. K.)

I sve ostalo. Ja tu ne vidim nikakav problem. To je pitanje tehnika, rekao je Plenković odgovarajući na pitanje novinara bit li će Paladina magoo nađi u sukobu interesa.

– Dodao je da će se prijedlog da Paladina postane novi ministar graditeljstva, ako dođe podršku na današnjem sastanku vladajuće koalicije, već u srijedu nađi u saborskoj proceduri.

Plenković je izrazio žaljenje zbog toga što manji partnari u vladajućoj koaliciji nisu prošlog tjedna prihvatili da novi ministar graditeljstva, postorog uređenja i državne inovacije postane predsjednik HNS-a Štepan Gurić.

– Zadnji put smo se onda dogovorili ova. Želio sam našim koalicijskim partnerima predložiti nekog iz njihovih redova. Moja je ideja bila ojačati liberalni blok ne samo radi ove teme, nego i radi kvaliteta gospodina Guranja koji je dobio savim neprevredno ogromne kritike kao da čovjek nije član Vlade. Ino kao državni tajnik u Ministarstvu financija. Bio je i saborski zastupnik, a i predsjednik u svoje stranke, rekao je Plenković.

INTERREG V-A ITALIJA - HRVATSKA 2014. - 2020. GUTTA PROJEKT - saving fuel and emissions from marITime Transport in the Adriatic region

Može li se i koliko optimizacijom ruta smanjiti intenzitet ugljičnog dioksida u trajektnom prijevozu te koja je uloga valova i struga glavna su pitanja na koja se pokušao odgovoriti u okviru projekta GUTTA. Rezultati projekta bit će predstavljani na završnoj konferenciji koja će se 9. i 10. ožujka održati u Hotelu Bristol u Opatiji.

Projekt GUTTA od 2019. godine provodi Euroopsko-mediteranski centar za klimatske promjene. Njime se želi doprinijeti uspostavi „zelenih“ trajektnih linija između Hrvatske i Italije. Rezultati je program/numerički model za operativno planiranje putovanja broda (DSS - decision support system), s najmanje CO2, ovisno o prognoziranim meteo pomorskim uvjetima.

Glavni cilj je dekarbonizacija postojećih pomorskih veza i priprema terena za nove putničke veze između Italije i Hrvatske pomoću optimiziranih procesa, potpora provedbi NHRV Uredbe 2014/757 Europske unije i ostvarivanje tri specifična cilja: uspostava pilot – sustava za planiranje i grublje optimiziranih trajektnih ruta koji se temelje na operativnim meteo pomorskim prognozama; procjena dodatne vrijednosti informacijskog sadržaja podataka o emisijama ugljičnog dioksida; analiza prošlih i sadašnjih trendova pomorske mobilnosti između Hrvatske i Italije, također nakon pandemije COVID 19.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.200.000 eura, a financiran je u Euroopskog fonda za regionalni razvoj kroz operativni program Interreg Italija – Hrvatska 2014. - 2020. Partneri na projektu su Sveučilište u Zadru, Hrvatski udruge brodar Mare Nostrum, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka uprava južnog jadrana (Luka Bari, Brindisi, Manfredonia, Barietta i Monopoli). Za više informacija o GUTTA-inim ciljevima, partnerima i financiranju posjetite <https://www.italy-croatia.eu/web/gutta>

Figure 2 The screenshot of the web environment where the press release appeared

URL: <https://morski.hr/2022/03/07/projekt-gutta-optimizacijom-trajektnih-linija-do-smanjenog-intenziteta-ugljicnog-otiska-u-atmosferi/>

2.2 Press release – other web pages – Croatian language

Figure 4 The screenshot of the web page of Intermodal Transport Cluster

URL: <https://shortsea.hr/hr/news>

Figure 5 The screenshot of the web page of Croatian Shipowners' Association Mare Nostrum

URL: <http://www.csamarenostrum.hr/hr/dogadanja/>

Figure 6 The screenshot of the web page of Congress calendar in Opatija

<https://www.opatija-convention.com/kongresni-kalendar/>

ODABERI MJESEC TRENUTNI MJESEC

OŽUJAK, 2022

PON	UTO	SRI	ČET	PET	SUB	NED
-	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

03-04 SAVJETOVANJE IZ RADNIH ODNOSA
ožu ZAPOŠLJAVANJE, OTKAZI, RADNO VRIJEME I GODIŠNJI ODMORI

09-10 GUTTA PROJECT FINAL EVENT CROATIA
ožu "POBOLJŠANJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKIH I OBALNIH TRANSPORTNIH USLUGA I ČVOROVA PROMICANJEM MULTIMODALNOSTI U PROGRAMSKOM PODRUČJU

09-10 ŠUME U RUKAMA ŽENA
ožu PARTNERSKI SASTANAK PROJEKTA

Windows taskbar: Type here to search, 32°C Mostly sunny, 15:22 14.7.2022.

2.3 Press release – CMCC web page – English language

Figure 6 The screenshot of the web page of the event on the CMCC website.

https://www.cmcc.it/lectures_conferences/gutta-project-final-event-in-croatia

GUTTA project | Final Event in Croatia

Hybrid Event
 GUTTA Project: INTERREG V-A Italy - Croatia CSO Program
 09 - 10 March, 2022 (Opuzha, Croatia - Hotel Bristol)
 Registration link in person: <http://kongresnet.com/>
 Registration link online: <https://us2022web.zoom.us/join?register=12A0e603q9E8b6KvLq9RouuGryb5D2>

SD 4.1 "Improve the quality, safety and environmental sustainability of marine and coastal transport services and nodes by promoting multimodality in the program area"

Agenda
 Wednesday, 9 March 2022, 9:00-13:40 CET

Session A	
9:00 - 9:30	Welcome coffee Registration
9:30 - 9:45	Welcome and overview of Project Mr. Simša Oriš, Director of Maritime Safety Directorate (MGT)
9:50 - 10:05	Key figures of GUTTA Ms. Piroša Agostini, PhD (CMCC)
10:10 - 10:25	Mr. Tomislav Uroša, Managing Director (Cet)
10:30 - 10:45	CRS (Croatian Register of Shipping)